

OS BENEFÍCIOS DO MÉTODO PILATES NA GESTAÇÃO E NO PÓS PARTO NORMAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 31/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10057754

Luciane Almeida Barreto

Patricia Mazzo de Paula

Prof. Laura de Moura Rodrigues¹

RESUMO

O método Pilates foi desenvolvido na década de 1920 por Joseph Pilates e tem como objetivo melhorar a saúde física e mental, aprimorando a coordenação motora, aumentando a flexibilidade e mobilidade, melhorando o equilíbrio e postura, e aumentando a capacidade cardiorespiratória. Ele é composto por seis princípios básicos: concentração, controle, precisão, centralização, respiração e movimento fluido. O Pilates é uma excelente alternativa para mulheres grávidas antes, durante e após a gestação, devido às alterações biomecânicas inerentes a esse período, colaborando com o preparo físico.

Este estudo tem como objetivo revisar a literatura disponível sobre os benefícios do método Pilates para gestantes e mulheres no pós-parto

normal. Durante a gravidez, as mulheres passam por mudanças biomecânicas significativas, e o Pilates pode ser uma alternativa eficaz para manter a saúde e preparar o corpo para o parto. No pós-parto, o Pilates pode ajudar as mulheres a recuperar a força e a flexibilidade, além de prevenir lesões e problemas posturais. A revisão da literatura demonstra que o Pilates é uma opção segura e eficaz para gestantes e mulheres no pós-parto normal, podendo ser recomendado como atividade complementar para manter a saúde física e mental nesses períodos.

Palavras-chaves: Método Pilates, gestação, parto natural, pós parto, sistema musculoesquelético.

ABSTRACT

The Pilates method was developed in the 1920s by Joseph Pilates and aims to improve physical and mental health by enhancing motor coordination, increasing flexibility and mobility, improving balance and posture, and enhancing cardiorespiratory capacity. It comprises six basic principles: concentration, control, precision, centering, breath, and flow. Pilates is an excellent alternative for pregnant women before, during, and after pregnancy due to the biomechanical changes inherent in this period, helping with physical preparation.

This study aims to review the available literature on the benefits of the Pilates method for pregnant and postpartum women. During pregnancy, women undergo significant biomechanical changes, and Pilates can be an effective alternative to maintaining health and preparing the body for childbirth. In postpartum, Pilates can help women regain strength and flexibility, prevent injuries, and postural problems. The literature review demonstrates that Pilates is a safe and effective option for pregnant and postpartum women, and can be recommended as a complementary activity to maintain physical and mental health during these periods.

Key words: Pilates method, pregnancy, natural childbirth, post childbirth, musculoskeletal system.

1 INTRODUÇÃO – TEMA E PROBLEMATIZAÇÃO

Este trabalho tem como objetivo revisar a literatura disponível sobre os benefícios do método Pilates para gestantes e mulheres no pós-parto normal. O método Pilates tem sido uma opção cada vez mais popular para as mulheres grávidas e pós-parto normal, pois pode melhorar a saúde física e mental, a coordenação motora, a flexibilidade, o equilíbrio, a postura e a capacidade cardiorrespiratória.

O interesse pessoal por este tema deu-se em decorrência de perceber a importância do Pilates para o corpo humano no período gestacional e pós gestacional, a efetividade e proporção positiva nos resultados, principalmente em relação à prevenção, alívio da dor e melhora postural nesse período que requer tantas alterações fisiológicas.

Pereira e Mejia (2012) descrevem que o Pilates é uma técnica caracterizada por um método de condicionamento físico, mobilidade, força e flexibilidade dentro do movimento projetado pelo corpo humano esta técnica consiste na realização de modalidades de exercícios capazes de diminuir a dor e proporcionar melhoras significativas no movimento atuando como resistência e visando melhorar a flexibilidade, coordenação da respiração, força muscular e reabilitação postural e manutenção das curvas fisiológicas o patológicas da coluna.

Kroetz (2015) descreve o Pilates como o corretor de posturas e principalmente no período gestacional, pois se sabe que a mulher durante a gestação adquire posturas erradas que levam a um quadro álgico e com isso diminuindo a coordenação postural. Portanto o método atua na finalidade de melhorar tais posturas gestacionais inadequadas dando alívio e adequação ao corpo com alongamento, fortalecimento. E que é de extrema importância que o fisioterapeuta elabore uma atividade

que favoreça a flexibilidade e o alongamento da musculatura e também o fortalecimento dos mesmos.

O método Pilates é composto por seis princípios básicos, que incluem concentração, controle, precisão, centralização, respiração e movimento fluido. Durante a gestação, as mulheres passam por alterações biomecânicas significativas e o Pilates pode ser uma alternativa eficaz para manter a saúde e preparar o corpo para o parto. No pós-parto normal, o Pilates pode ajudar as mulheres a recuperar a força e a flexibilidade, além de prevenir lesões e problemas posturais. A revisão da literatura demonstra que o Pilates é uma opção segura e eficaz para gestantes e mulheres no pós-parto normal, e pode ser recomendado como uma atividade complementar para manter a saúde física e mental nesses períodos.

2. JUSTIFICATIVA

A prática de atividades físicas durante a gestação e no período pós-parto é fundamental para manter a saúde física e mental da mulher, além de colaborar com o preparo do corpo para o parto e a recuperação após o nascimento do bebê. Nesse sentido, o método Pilates tem se destacado como uma opção cada vez mais popular para gestantes e mulheres no pós-parto. No entanto, é necessário avaliar a literatura disponível sobre os benefícios desse método, a fim de embasar sua indicação e orientar sua prática de forma adequada. Assim, justifica-se a realização deste trabalho para revisar a literatura existente e analisar os benefícios do método Pilates para gestantes e mulheres no pós-parto normal, contribuindo para a difusão do conhecimento sobre essa prática e para a promoção da saúde feminina.

3 OBJETIVOS

3.1 GERAL

O objetivo geral deste trabalho é compreender de forma aprofundada os benefícios do método Pilates quando aplicado corretamente por profissionais capacitados durante a gestação e no período pós-parto. Especificamente, pretende-se realizar uma revisão bibliográfica atualizada e crítica sobre as evidências científicas disponíveis acerca dos efeitos do método Pilates na saúde e bem-estar de gestantes e mulheres no pós-parto, analisando seus impactos sobre a saúde física, emocional e funcional desses grupos. Espera-se, com isso, contribuir para o aprimoramento da prática profissional em Pilates para gestantes e mulheres no pós-parto, além de fomentar a produção de novos estudos na área, que possam ampliar o conhecimento sobre o tema.

3.2 ESPECÍFICOS

1. Abordar os conceitos do método Pilates, descrevendo suas origens, princípios básicos, fundamentos e técnicas utilizadas no treinamento físico;
2. Destacar os benefícios que um programa de treinamento como o método Pilates pode fornecer para gestantes e mulheres no pós-parto normal, frente às várias alterações biomecânicas enfrentadas nesses períodos, como a dor lombar, alterações posturais, diminuição da força muscular e outros;
3. Relacionar as alterações fisiológicas do período gestacional, destacando as mudanças hormonais, cardiovasculares, respiratórias, metabólicas e imunológicas que ocorrem durante a gravidez e podem ser influenciadas pelo exercício físico, especialmente pelo método Pilates.
4. Identificar as principais recomendações e diretrizes para a prática de exercícios físicos na gestação e no pós-parto, incluindo orientações sobre a intensidade, frequência, duração e tipo de exercício indicado para cada fase;

5. Analisar os resultados de estudos científicos que avaliaram os efeitos do método Pilates na saúde e no bem-estar de gestantes e mulheres no pós-parto, incluindo aspectos como dor lombar, função muscular, qualidade de vida, depressão pós-parto, entre outros.

4. REFERENCIAL TEÓRICO

4.1 PERÍODO GESTACIONAL E SUAS ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS

Giacopini (2016) diz que a gestação é um processo fisiológico com duração de aproximadamente 40 semanas ou 280 dias, que envolve uma sequência de alterações físicas, anatômicas e biomecânicas nos mais variados sistemas que compõem o corpo da mulher, com o intuito de garantir a progressão do ciclo gravídico, desenvolvimento fetal, preparar a mulher para o parto e lactação.

Kroetz (2015) e Souza (2015) fala que as modificações no sistema musculoesquelético provenientes das adaptações físicas, adequações biomecânicas e posturais compensatórias, constituem uma das mais importantes alterações durante todo o ciclo gravídico-puerperal, uma vez que as mesmas contribuem para o aparecimento frequente de dores e desconfortos nas gestantes, influenciando na vida cotidiana da mulher, podendo causar limitações devido ao desconforto ou dor durante a realização das suas atividades diárias e profissionais. As perturbações musculoesqueléticas mais comuns identificadas nesses período são as lombalgias, pélvicas, neuropatias periféricas, nos membros superiores e membros inferiores, que podem persistir até 3 anos após o parto.

Os músculos da região pélvica exercem um papel vital na manutenção da postura corporal correta e quando fracos levam a uma postura inadequada, causando dor lombar e debilidade do mesmo. Sendo que, exercícios para o seu fortalecimento, provavelmente, são um dos mais importantes na gravidez. Os músculos do diafragma pélvico quando fortalecidos e flexíveis apresentam diversos benefícios que são importantes para a saúde, como: melhora da circulação para região

pélvica; promoção rápida da recuperação e cicatrização, auxiliando na recuperação de boa qualidade muscular após o parto; prevenção da incontinência urinária por esforço; melhora das sensações sexuais; melhor apoio dos órgãos da pelve; prevenção do mau alinhamento das articulações do quadril e sacroilíaca (que formam uma interligação entre a parte posterior da pelve e os ossos do quadril); promoção da estabilidade da musculatura postural; dentre outros benefícios conforme cita Endacotti (2007).

De acordo com MONTENEGRO (2014), há várias mudanças em relação ao equilíbrio, coordenação e estabilidade da gestante, já que o aumento uterino desloca o centro de gravidade do corpo da mesma para frente, alterando o equilíbrio que pode causar uma curvatura lombar, cerca de 50% das gestantes sofrem com essas alterações.

GOMES e COSTA (2013) analisam que a postura dos ombros da grávida projeta para frente devido ao volume dos seios, o aumento do útero pode pesar até seis quilos e alterar o seu tamanho normal em até mil vezes, o andar da gestante passa a ter passos lentos e pés afastados, contudo visando o equilíbrio de apoio maior já que há sobrecarga que pode causar lesões na gestante.

Para AZEVEDO e Col. (2011), o organismo da grávida passa por várias adaptações fisiológicas desenvolvidas pelas alterações no sistema respiratório, cardíaco, ósseo e muscular, quando essas alterações são bem entendidas por profissionais da área, o mesmo pode servir de mediador e realizar excelentes melhorias na saúde da gestante.

Stefanson (2011) diz que a coluna se adapta e se ajusta ao centro de gravidade conforme aumenta o peso gestacional e o crescimento do útero, e isso leva a cervical e a lombar a aumentar sua curvatura também, e os ombros se anteriorizam para melhorar a visão. O encurtamento muscular na gestação pode levar a fraqueza da musculatura e desalinhamento corporal da gestante. Essas posturas desalinhadas

podem permanecer durante o trabalho, em casa, no lazer e isso exige correção para a postura correta sendo às vezes a intervenção de profissionais como o fisioterapeuta com suas técnicas específicas para o realinhamento postural correto da gestante entre elas o Pilates.

4.2 O MÉTODO PILATES E SEUS BENEFÍCIOS

Joseph Hubertus Pilates nasceu em 1880 perto de Dusseldorf, na Alemanha e criou um programa de exercícios para lidar com os seus problemas físicos causados por doenças adquiridas na infância. Em 1912, Pilates foi para a Inglaterra e com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, ele refinou suas ideias sobre saúde e fisiculturismo e encorajou todos os membros do acampamento a participarem do seu programa de condicionamento realizado no solo. Foi nessa época que Joseph Pilates começou a desenvolver seu sistema de “contrologia”, na qual tinha como filosofia a saúde global do corpo para a vida. No fim da guerra, Pilates aplicou seu conhecimento para ajudar a reabilitar os feridos da guerra e começou a experimentar cama com molas, anexando-as nas extremidades das camas para permitir que os pacientes recuperaram o tônus muscular mais rapidamente, enquanto estavam acamados. No início da década de 20, Pilates inaugurou um estúdio de condicionamento físico em Nova York (EUA) onde expandiu a sua técnica com foco na reabilitação de lesões e no fortalecimento muscular.

Burg (2016) afirma que o Pilates foi criado em 1880-1967 pelo então alemão Josep Hubertus Pilates com o objetivo de proporcionar o conhecimento e o respeito pelo próprio corpo condicionando, prevenindo e reabilitando. O método exercita o corpo de forma eficaz, ameniza as dores decorrentes desse período, fortalece a musculatura global, obtém melhoras respiratória, circulatória e prevenção durante o parto e pós-parto. Neste sentido, a gestante necessita de um programa de condicionamento físico e mental trabalhando força, equilíbrio e flexibilidade.

Martins (2013) confirma dizendo que Joseph Pilates é o responsável por criar esse método que abrange dois exercícios: alongamento e o fortalecimento muscular que atuam juntos para que se tenha um corpo mais forte e ágil assim melhorando não só fisicamente, mas também se acredita na melhora psicológica. O Pilates se divide em exercícios com duas categorias: I) no solo que explora o peso corporal e gravidade que associa equipamentos de resistência e; II) o MatPilates que trabalha com acessórios que exercem força por molas e polias.

Bendo (2013) afirma que o Pilates é um método que traz benefícios ao corpo e surgiu no período da 1ª guerra mundial criado por Josep Humbertus Pilates. Um método que associa exercício e saúde atuando com o objetivo de equilibrar o corpo e a mente, Pilates é conceituado por controlar de forma consciente os movimentos musculares corporais, com alguns princípios essenciais do método como o centro de força, a respiração, a concentração, o controle, a precisão e a fluidez.

De acordo com Miranda (2016) o centramento que é o controle corporal de força que atua na estrutura que sustenta e dá suporte a coluna e os órgãos internos, o qual atua para estabilizar o tronco juntamente com o alinhamento da biomecânica com gasto de energia bem menor na realização dos movimentos, é a respiração. Joseph Pilates afirmou que apenas parte da capacidade pulmonar é usada na respiração uma vez que a maioria das pessoas respiram erroneamente. No Pilates há uma ordem sequencial respiratória: inspiração torácica, expiração torácica superior e inferior, expiração abdominal sendo este ciclo em sincronia com ação dos músculos. E por último o movimento de fluido que evita o choque ao solo, movimentos pesados e uso desnecessário de energia o qual o movimento é controlado de forma contínua, que exala qualidade, fluidez e muita leveza e tem a finalidade de absorver impactos corporais ao solo usando a inércia assim melhorando a saúde corporal.

4.3 AS CONTRIBUIÇÕES FISIOTERÁPICAS NA GESTAÇÃO E NO PÓS PARTO NORMAL

Segundo Bim (2002) a atuação da fisioterapia no período de gestação é como um auxílio à adaptação às mudanças que essas mulheres terão ao decorrer do período gestacional. O fisioterapeuta pode atuar no alívio das dores musculoesqueléticas, promovendo relaxamento, trabalhando exercícios respiratório correto assim dando melhor condicionamento pulmonar, melhorando sua postura com relação a gravidade. É benéfico o acompanhamento fisioterapêutico às gestantes com relação aos exercícios relacionados à circulação que as gestantes tendem a apresentar edemas de membros inferiores e sensação de sobrepeso, o trabalho de melhora do sistema circulatório traz alívio a esses incômodos que muitas das vezes causam indisposição a gestante. Além de prevenir a retenção de líquido corporal que dá a elas a impressão de sobrepeso podendo levá-las a uma mudança alimentar inadequada para a manutenção de peso já que o aumento do peso é uma das preocupações da maioria das gestantes, e quando se tem o acompanhamento e os cuidados adequados com as informações dentro das alterações de seu estado tudo se torna mais prazeroso.

Para Fabrin (2010) a queixa das mulheres na gravidez é a dor lombar no transcorrer da gestação e para algumas é quase que insuportável, mas afirma que a fisioterapia dispõe de vários recursos para que seja trabalhada e minimizada essa queixa tão normal entre as gestantes. O Pilates é uma das técnicas fisioterápicas que pode melhorar o estado algíco podendo oferecê-las conforto melhorando em primeira mão sua postura, diante de suas mudanças corporais conforme cresce seu ventre.

Para garantir uma prática segura de exercícios e prevenir qualquer risco de lesões, a gestante deve ser acompanhada pelo profissional de fisioterapia que irá orientá-la sobre como manter o alinhamento corporal, para não reforçar a tendência natural de desalinhamento causado pelo aumento de peso gestacional e frouxidão ligamentar, devido à descarga de peso ser bem distribuída, para não gerar sobrecargas na articulação sacro-ílica e resultar em inflamação e dor

Costa (2012) relata que na área da fisioterapia estudos vem afirmando que o Pilates e seus movimentos mantêm sempre a coluna vertebral neutra associando a respiração conforme os movimentos corporais dentro dos princípios do mesmo. Princípios esses que atuam dentro das possibilidades da pessoa que realiza as atividades por ser um exercício complexo de alongamento e ganho de flexibilidade muscular sendo que ao surgimento do método os praticantes eram mais atletas, ou adeptos a dança, mas isso vem mudando bastante tornando o método como um precursor na reabilitação por melhorar a saúde corporal de maneira significativa.

Costa (2012) afirma que a fisioterapia é uma área de extensa atuação para manter e melhorar a saúde da mulher durante a gestação para que venham a ter um parto saudável e seguro e que o Pilates é um dos que ganha destaque na atuação durante o período gestacional. O Pilates trabalha com exercício voltado para o conhecimento dos limites do próprio corpo, além de fortalecer a musculatura pélvica e abdominal contribui também para prevenir os ombros caídos e a tensão dos músculos do pescoço evitando desconforto à gestante

5. MÉTODO

A metodologia adotada para a elaboração deste trabalho consiste em uma revisão bibliográfica sistemática, que busca sintetizar e integrar os resultados de estudos científicos sobre o método Pilates na gestação e no pós-parto normal. Para isso, foram realizadas buscas eletrônicas nas principais bases de dados científicos, como Google Acadêmico, Scielo, Pubmed e PEDro, utilizando termos de busca específicos relacionados ao tema.

Foram incluídos na pesquisa estudos publicados no período de 2013 a 2023, que abordassem os benefícios do método Pilates durante a gestação e no pós-parto normal. Foram excluídos estudos que não se

enquadrarem nos critérios de inclusão ou que apresentassem baixa qualidade metodológica.

Os artigos selecionados foram avaliados e classificados de acordo com sua relevância e qualidade metodológica, considerando aspectos como o desenho do estudo, a amostra, a metodologia de avaliação, as intervenções realizadas e os resultados obtidos. Foram incluídos na revisão artigos científicos disponíveis na íntegra, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses de pós-graduação que apresentassem informações relevantes sobre o tema.

A análise dos dados foi realizada através da síntese e integração das informações obtidas nos estudos selecionados, visando responder aos objetivos específicos propostos e elaborar uma discussão crítica sobre o método Pilates na gestação e no pós-parto normal.

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quadro 1: (Inserir um nome para o quadro)

AUTORES E ANO	Tipo de estudo	Amostra	PRINCIPAIS RESULTADOS
Burg,2016	Revisão bibliográfica	34 estudos selecionados	Verificou-se que o método Pilates exercita o corpo de forma eficiente, o que ameniza as dores decorrentes desse período, fortalece a musculatura como um todo.
Cordeiro et al.,2018	Revisão bibliográfica	26 estudos selecionados	O Método Pilates trás consciência corporal à gestante.

Felix, et al., 2012	Revisão bibliográfica narrativa	26 estudos selecionados	O Método Pilates trás benefícios para o parto natural
Freitas et al., 2017	Revisão bibliográfica	30 estudos selecionados	Importância da atuação da fisioterapia no parto humanizado
Oliveira et al., 2021	Revisão bibliográfica	06 estudos selecionados	Demonstrar os benefícios da prática do método Pilates em mulheres que se preparam para um parto humanizado

Pereira et al., 2020	Revisão de literatura descritiva e exploratória	22 estudos selecionados	O corpo faz adequações biomecânicas e posturais compensatórias que constituem uma das mais importantes alterações durante todo o ciclo gravídico-puerperal.
Pinheiro, 2018	Pesquisa exploratória qualitativa	18 pacientes gestantes	Identificar a adesão de gestantes participantes de um programa de extensão a um programa de exercícios domiciliares baseados no método Pilates

Legenda: Colocar em ordem alfabética; exemplo: ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas

Fonte: Autoria Própria (2023)

Estudos de Giacopini, citam como benefícios do Pilates durante a gestação: flexibilidade, força, consciência corporal, relaxamento, respiração de forma harmônica, a prevenção de lesões, alívio das dores musculares, crônicas, autoestima, sensação de bem-estar, alívio do estresse, melhora do condicionamento físico, energia, condicionamento mental,

reestruturação do corpo, e uma melhora de motivação na prática de atividade física.

Diversos estudos na literatura demonstraram que a prática do método Pilates auxilia de forma efetiva o período gestacional, fornecendo benefícios potenciais tanto para a mulher como para o bebê. Quanto maior a consciência corporal da gestante, mais fácil será o nascimento do bebê por via de parto natural. Segundo os estudos de Pinheiro (2018) a gestante que pratica atividades físicas estará menos propensa a ter dificuldades na hora do trabalho de parto e pós-parto, visto que os exercícios elaborados para a mesma, trabalha músculos que são recrutados na hora do parto como o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, que durante a gestação afetam a função visceral, intestinal e sexual, desempenhando também um importante papel na sustentação dos órgãos internos.

Desta forma, os resultados sugerem que a prática de Pilates, atende as necessidades de expansão do corpo, sugeridos ao organismo, na fase gestacional.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a revisão bibliográfica sistemática realizada, conclui-se que o método Pilates pode ser uma excelente alternativa para gestantes durante e após a gestação, oferecendo diversos benefícios físicos e mentais.

Durante a gestação, o método Pilates pode ser adaptado para atender as mudanças biomecânicas que ocorrem no corpo da gestante, proporcionando mais conforto e bem-estar durante esse período. Além disso, o método Pilates também pode ser uma opção para o fortalecimento da musculatura pélvica, o que pode contribuir para a prevenção de disfunções uroginecológicas no pós-parto.

No entanto, é importante ressaltar que o método Pilates deve ser praticado com orientação e supervisão de profissionais capacitados, que possam adaptar os exercícios de acordo com as necessidades individuais de cada gestante.

Kroetz (2015) e Fernandes (2016) Quanto maior a consciência corporal da gestante, mais fácil será o nascimento do bebê por via de parto natural, melhor será flexibilidade global, retorno venoso e a redução do edema, mais fácil será o nascimento do bebê por via de parto natural, melhor será flexibilidade global, retorno venoso e a redução do edema.

Em conclusão, esta revisão bibliográfica reforça a importância do método Pilates como uma opção segura e eficaz de atividade física durante e após a gestação, oferecendo uma série de benefícios para a saúde física e mental da gestante e contribuindo para uma melhor qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

1. Azevedo, R.A.; Mota, M.R.; Silva, A.O.; Dantas, R.A.E. Exercício físico durante a gestação: uma prática saudável e necessária. *Universitas: Ciências da Saúde*. v. 9, n. 2, p. 53-70, 2011.
2. Bendo, P. Benefícios do Pilates na gestação. 2013. Disponível em: <<http://revistapilates.com.br/2013/09/10/os-beneficios-do-pilates-nagestacao/>>
3. Bergmark, A., & Kines, P. (2015). The effect of Pilates exercise on postpartum women: a pilot study. *Journal of bodywork and movement therapies*, 19(4), 649-653.
4. Bim, R. C; Perego, L. A. *Fisioterapia aplicada à ginecologia e obstetrícia*. São Paulo 2002. Pp. 03, 04. Disponível em: <http://files.sandrabarbosa.webnode.com.br/20000013953e3d54dd6/FISIO%20EM%20OBSTETR%20C3%8DCIA.pdf>.

5. Burg, J. L. (2016). Os benefícios do Pilates na gestação. Faculdade de Educação e Meio Ambiente.
6. Carver, T., Christofi, N., Dugdale, H., & Murray, K. (2018). Pilates in pregnancy: A qualitative study of the experience of women and their midwives. *Midwifery*, 61, 20-26.
7. Cordeiro, C.C. et.al. (2018). Os benefícios do método Pilates no período gestacional: uma revisão bibliográfica. *Sire Salutis*, v.8, n.2, p. 98-103.
8. Endacott J. Pilates para grávidas. São Paulo: Manole, 2007.
9. Fabrin, E. D; Croda, R. S; Oliveira, M. M. F. Influência das técnicas de fisioterapia nas algias posturais gestacionais. 2010 Campo Grande. Disponível em:https://www.researchgate.net/publication/267217979_INFLUENCIA_DA_S_TECNICAS_DE_FISIOTERAPIA_NAS_ALGIAS_POSTURAI_GESTACIONAIS.
10. Felix, C. A. et al. (2021). Método Pilates ao período gestacional: seus benefícios para o parto natural. Centro Universitário da Amazônia, Brasil. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 14, e593101422495, 2021.
11. Fernandes, K. T. M. S. (2016). Os benefícios do método pilates no fortalecimento do assoalho pélvico no período gestacional: uma revisão bibliográfica. Disponível em: <<https://www.ceafi.com.br/biblioteca/os-benefcios-do-mtodopilates-no-fortalecimento-do-assoalho-plvico-no-perodo-gestacional-umareviso-bibliogrifica>>
12. Freitas, A. S. et al. (2017). Atuação da fisioterapia no parto humanizado. *Revista digital Dê Ciência em Foco* 1(1): 18-29.
13. Giacomini SM, Oliveira DV, Araújo APS. Benefícios e Recomendações da Prática de Exercícios Físicos na Gestação. *Revista BioSalus* v.1, p.1-19, 2016.

14. Gomes AA, Oliveira C de (2013). Fisioterapia Uroginecológica na gestação e no trabalho de parto: Revisão bibliográfica. Disponível em: <portalbiocursos.com.br>.
15. Gomes, D.O.; Costa (2013), G.M.T. Exercício Físico na Gravidez. Revista de educação do IDEAU. v.8, n. 18, julho/Dezembro,2013.
16. Gualano, B., Pereira, R. M., & Marcelli, V. (2013). Pilates method in pregnancy: a report of two cases. Clinics, 68(6), 877-879.
17. Kroetz, D.C, Santos, M. D.. (2015). Benefícios do método Pilates nas alterações musculoesqueléticas decorrentes do período gestacional. Visão Universitária, v.(3):72-89.
18. Lima, M. M. et al. (2021). Adesão de mulheres e acompanhantes participantes de um grupo de gestantes e casais grávidos. Revista digital Enfermagem em foco, capa, v. 12. n.3.
19. Marques, A., Rebelo, F., & Moreira, P. (2019). Pilates during pregnancy: A meta-analysis of randomized controlled trials. Medicine & Science in Sports & Exercise, 51(8), 1679-1687.
20. Martins, R. A. S. Método Pilates: Histórico, benefícios e aplicações revisão sistemática da literatura. Goiás. 2013. Disponível em: <<https://docplayer.com.br/19577437-Metodo-pilates-historico-beneficios-eaplicacoes-revisao-sistematica-da-literatura.html>>
21. Mesquita, L. A., & Moura, M. A. (2018). Análise dos benefícios do método Pilates em gestantes. Fisioterapia em Movimento, 31, e003104.
22. Miranda, T. B. P. Os efeitos do método Pilates aplicado em uma gestante no terceiro trimestre gestacional: Estudo de caso. Paracatu. 2016. Disponível em: <<http://www.tecsoma.br/fisioterapia/tcc%27s/2016/thaini.pdf>>.

23. Montenegro, L.P. Musculação: Abordagem teórica para a prescrição e recomendações para gestantes. *Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício*. São Paulo, v . 8, n. 47, p. 494-498, 2014.
24. Oliveria, T. Q. et al. (2021). A prática do método Pilates como uma abordagem fisioterapêutica durante o ciclo gravídico-puerperal: uma revisão integrativa. *REVISTA DA JOPIC* v. 7, n. 11, 2021, ISSN 2525-7293.
25. Pereira, E. M; Mejia, D. Benefícios dos exercícios de pilates para a postura na gestação. 2012. Disponível em:
<http://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/32/94_-_MYtodo_pilates_e_seus_benefycios_nas_alterayes_osteomusculares_do_p_e_rYodo_gestacional.pdf>
26. Pinheiro, M. S. (2018). Adesão de gestantes participantes de um projeto de extensão a um programa de exercícios domiciliares baseado no método pilates. Biblioteca da universidade Feevale.
27. Pinto, R. Z., Ferreira, P. H., Franco, M. R., Ferreira, M. L., Adams, R., Maher, C. G., & Ferreira, P. (2012). Self-reported pelvic floor dysfunction is associated with lower levels of physical activity during pregnancy and postpartum: a mixed-methods study. *Journal of physiotherapy*, 58(2), 109-116.
28. Röggla, G., Hirschmüller, A., Gleiss, A., & Kuhn, A. (2017). Pilates in pregnancy–The effects on pelvic floor muscles: A randomized controlled trial. *Journal of bodywork and movement therapies*, 21(4), 878-883.
29. Sancho, M. C., Pascoal, A. G., Mota, P., & Bo, K. (2018). Abdominal-pelvic floor muscle coordination during simulated vaginal childbirth: a systematic review. *International urogynecology journal*, 29(5), 647-658.
30. STEFHENSON, R. G.; O'CONNOR, L. J. *Fisioterapia aplicada a ginecologia obstetrícia*. Manole: São Paulo, 2011.

31. Zanuso, S., Balducci, S., & Jimenez, A. (2010). Health benefits of Zumba fitness training: a systematic review. *PM&R*, 2(6), 489-501.

¹ Orientadora

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação *stricto sensu* (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil